

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ

© 2025. М. А. Богданова, С. А. Соков

Представлены результаты определения содержания тяжелых металлов в почвенном покрове городского округа Тольятти в различных функциональных зонах. Определено валовое содержание кадмия, кобальта, марганца, меди, свинца и цинка методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Содержание свинца в исследуемых почвах города выше установленного значения ОДК выявлено в промышленной зоне в двух мониторинговых точках в 1,15 и 3 раза выше ОДК. Концентрации цинка, превышающие ОДК выявлены в жилой зоне в 1,05 раза выше ОДК и промышленной зоне в 1,38 раза выше ОДК. Расчет суммарного показателя загрязнения показал, что почвы города можно отнести к «допустимой» категории загрязнения.

Ключевые слова: почва; валовое содержание тяжёлых металлов; атомно-абсорбционный метод.

Введение. Почва представляет собой не только основу сельскохозяйственного производства, но и ключевой элемент функционирования природных экосистем, выполняющий широкий спектр экологических функций. К их числу относятся обеспечение среды для производства биомассы, фильтрация загрязняющих веществ и предотвращение их проникновения в грунтовые воды, участие в буферных и трансформационных процессах химических соединений, поддержание биоразнообразия и сохранение генофонда, формирование условий жизнедеятельности человека, а также служение источником сырья и носителем исторической информации [1–5]. Таким образом, экологическая значимость почвенного покрова выходит далеко за пределы аграрного сектора, охватывая вопросы охраны окружающей среды, устойчивого природопользования и здоровья населения [5–7].

С начала XXI века во многих развитых странах, в том числе в России, фиксируется усиление антропогенного воздействия на почвы, что приводит к деградации земельных ресурсов и ухудшению их качественного состояния [8]. Среди многочисленных загрязнителей особое внимание привлекают тяжелые металлы, поступающие в окружающую среду преимущественно в составе аэрозолей техногенного происхождения [9]. Эти элементы отличаются способностью накапливаться в почвах, где процессы их выведения протекают крайне медленно. В результате почва может становиться источником вторичного загрязнения, изменяя пространственное распределение и химическую форму соединений в ходе миграции [10]. В работах зарубежных авторов подчеркивается, что распределение тяжелых металлов в почвенном покрове определяется сочетанием метеорологических, топографических и геохимических факторов, а также характеристиками источников эмиссий [1, 11–13].

Город Тольятти, расположенный в Самарской области, является одним из крупнейших промышленных центров Поволжья, специализирующимся на машиностроении и химическом производстве. Здесь сосредоточены такие крупные предприятия, как АО «АвтоВАЗ», ООО «Тольяттикаучук», ПАО «КуйбышевАзот» и АО «Тольяттиазот» и ряд других производств [14]. Интенсивная техногенная нагрузка, обусловленная их деятельностью, неизбежно отражается на состоянии всех компонентов окружающей среды, включая почвы, которые аккумулируют многолетнее

антропогенное загрязнение. По данным, представленным в докладах об экологической ситуации Самарской области, объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на территории города Тольятти в 2024 году увеличился на 3622 тонны по сравнению с 2023 годом [15, 16].

Почвенный покров Тольятти отличается высоким уровнем пространственной и химической неоднородности. В его структуре преобладают террасовые и выщелоченные черноземы на глинах и суглинках различного механического состава, серые лесные и дерново-лесные почвы, а также боровые пески. Разнообразие типов почв в сочетании с их распределением по промышленно-селитебным и природным зонам определяет различную способность к миграции и аккумуляции химических элементов [2, 17].

Климатические условия региона, характеризующиеся континентальностью, сезонной изменчивостью ветров и температур, дополнительно влияют на динамику и направление миграционных потоков загрязнителей [16]. В совокупности природные и антропогенные факторы формируют сложную систему, в рамках которой оценка содержания тяжелых металлов в почвах приобретает ключевое значение для понимания экологического состояния территории и разработки мер по его улучшению. Несмотря на наличие исследований, посвящённых анализу загрязнения почв тяжелыми металлами в различных регионах России со схожим уровнем техногенной нагрузки [6, 18–24] сведения о пространственном распределении этих элементов на территории г. Тольятти остаются фрагментарными и требующим актуализацию [8, 25]. Отсутствует комплексный анализ, учитывающий, как геохимические особенности почвенного покрова, так и влияние локальных источников техногенной эмиссии.

Цель исследования заключалась в проведении оценки содержания тяжелых металлов в почвах города Тольятти для выявления зон с повышенным уровнем загрязнения, установления факторов, определяющих пространственное распределение загрязнителей, и в дальнейшем формирования научно обоснованных рекомендаций по экологическому мониторингу и снижению техногенной нагрузки.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на территории городского округа Тольятти в начале мая 2025 года. Образцы почв отбирались на 15 мониторинговых площадках, которые были выбраны с учетом уровня антропогенной нагрузки. Название мониторинговых точек приведено в таблице 1. Отбор проб осуществляли в различных функциональных зонах: промышленная, автотранспортная, жилая и рекреационная с целью формирования репрезентативной выборки. Ниже приведена краткая характеристика исследуемых территорий.

Промышленные зоны расположены на северо-востоке города, среди жилых кварталов, Центрального, Комсомольского и Автозаводского районов. Включают в себя предприятия различных отраслей промышленности: машиностроительной, химической, теплоэнергетической, лёгкой и пищевой.

Жилые зоны отличаются высокой плотностью размещения жилых объектов с интенсивным движением личного и общественного автотранспорта. Экологическая обстановка неоднородна, с участками повышенной нагрузки в непосредственной близости с промышленными предприятиями и лесными массивами, обеспечивающими относительное благополучие в других.

Все три района города окружены лесами: преимущественно сосновыми на западе, дубовыми, осиновыми, берёзовыми, липовыми на юге. Тольятти обладает развитой сетью рекреационных зон, на территории города насчитывается более 30 парков, скверов и благоустроенных зон отдыха.

Мониторинговые точки отбора почвенных проб

№ пробы	Место наблюдения	№ пробы	Место наблюдения	№ пробы	Место наблюдения
№1	Автозаводской район, Ленинский пр-т, 3	№6	Автозаводской район, Тополиная, 49	№11	Комсомольский район, микрорайон Шлюзовой, ул. Энергетиков, 23
№2	Центральный район, ул. Голосова, 75	№7	Автозаводской район, ул. Фрунзе, 47	№12	Автозаводской район, Парк культуры и отдыха «Парк Победы» (со стороны ул. Юбилейная)
№3	Центральный район, ул. Советская, 87	№8	Автозаводской район, АО «АвтоВАЗ», КПП №6	№13	Центральный район, Центральный парк культуры и отдыха (со стороны ул. Гагарина)
№4	Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 27	№9	Автозаводской район, АО «АвтоВАЗ», КПП №61	№14	Комсомольский район, Парк культуры и отдыха
№5	Комсомольский район, микрорайон Шлюзовой, ул. Гидротехническая, 7	№10	Центральный район, ул. Новозаводская, 8А	№15	Центральный район, Обводное шоссе, 35

Отбор почвенных проб автотранспортной зоны осуществлялся в северной части города на автодороге областного значения «Тольятти – Димитровград», соединяющей Тольятти и Ставропольский район с восточной частью Ульяновской области.

Для удобства восприятия, на рисунке 1 визуализированы точки отбора проб. Карта была создана с помощью QGIS (версия 3.40.5).

Рис. 1. Точки отбора проб на территории городского округа Тольятти

Отбор проб. Для исследования отбирались объединённые пробы, сформированные из 5 точечных проб, отобранных методом конверта с поверхностного слоя почвы (0–5 см). Отбор проб осуществляли пластмассовым шпателем. Объединённую пробу составляли путем смешивания пяти точечных проб, отобранных на одной пробной площадке. В процессе транспортирования и хранения, во избежание вторичного загрязнения, образцы почвы помещали в пластиковые контейнеры и закрывали крышками.

Лабораторные исследования. Образцы почвы доводили до воздушно-сухого состояния, разложив на слое бумаги на лабораторном столе. После тщательного перемешивания пробу распределяли равномерным слоем (1 см) и отбирали методом квартования. Затем выбирали включения – корни растений, насекомых, камни и др. Почву растирали в ступке пестиком и просеивали через сито с диаметром отверстий 1 мм.

Валовое содержание тяжелых металлов определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии согласно ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002. Навеску 0,5 г помещали в фарфоровый тигель и прокаливали в муфельной печи при $t = 400\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение двух часов. Остаток после прокаливания, помещенный в чашку из стеклоуглерода, обрабатывали 20 см^3 хлористоводородной кислоты и нагревают до разложения силикатной части и за тем до влажных солей. Ещё раз добавляли 5 см^3 хлористоводородной кислоты для перевода всех солей в хлориды и выпаривали досуха. К остатку приливали 20 см^3 0,5 М хлористоводородной кислоты и нагревали до растворения остатка. Полученный раствор перенесли в мерную колбу вместимостью 50 см^3 и долили до метки 0,5 М HCl. Измерения выполняли на приборе Shimadzu AA-7000.

Для пересчета массы навески на абсолютно сухую пробу определяли содержание гигроскопической влаги. Для этого свежий образец почвы (5 г) высушивали при $105\text{ }^{\circ}\text{C}$ в сушильном шкафу до постоянной массы и рассчитывали разницу между свежим и сухим весом.

Результаты и обсуждение исследования. Содержание анализируемых металлов в пробе рассчитывали по формуле:

$$X = \frac{X_p \times V}{m_1},$$

где X_p – массовая концентрация металла в анализируемом растворе, найденная по градуировочному графику, $\text{мкг}/\text{см}^3$; m_1 – масса навески в пересчете на абсолютно сухое вещество, г; V – объем анализируемой пробы, см^3 .

Полученные данные были сравнены с ПДК/ОДК утвержденными Сан-ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [26], за исключением кобальта, так как ПДК/ОДК отсутствует. Результаты химического анализа почвенных проб представлены на рис. 2–7.

Рис. 2. Содержание Cd в пробах

Рис. 3. Содержание Co в пробах

Рис. 4. Содержание Mn в пробах

Рис. 5. Содержание Cu в пробах

Рис. 6. Содержание Pb в пробах

Рис. 7. Содержание Zn в пробах

Для оценки степени загрязнения почвы тяжелыми металлами рассчитывали коэффициент концентрации химического вещества (K_c). K_c определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (C_i) в мг/кг почвы к региональному фоновому C_{fi} .

$$K_c = C_i / C_{fi}$$

и суммарный показатель загрязнения (Z_c). Суммарный показатель загрязнения равен сумме коэффициентов концентрации химических элементов-загрязнителей и выражен формулой:

$$Z_c = \sum (K_{ci} + \dots + K_{cn}) - (n-1),$$

где n – число определяемых суммируемых вещества, K_{ci} – коэффициент концентрации i -го компонента загрязнения.

В зависимости от полученного значения суммарного показателя загрязнения Z_c исследуемые почвы относят к определенной категории загрязнения: $Z_c < 16$ – низкий, допустимый уровень; $Z_c = 16-32$ – средний, умеренно опасный; $Z_c = 32-128$ – высокий, опасный; $Z_c > 128$ – максимальный, чрезвычайно опасный уровень загрязнения.

Для расчета суммарного показателя загрязнения и коэффициентов концентрации были использованы приведенные выше данные. Концентрации тяжелых металлов в исследуемых почвенных образцах сопоставляли с фоновыми значениями, характерными для ненарушенных техногенным влиянием территорий с аналогичными типами почв. В качестве фона были выбраны пробы: №4 Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 27 для песчаных почв и №12 Парк культуры и отдыха «Парк Победы» (со стороны ул. Юбилейная) для чернозема. В данных пробах содержание металлов не превышает ПДК/ОДК ни по одному показателю. Результаты расчетов приведены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты расчетов коэффициентов концентрации (K_c) и значения суммарного показателя загрязнения (Z_c) в почвах исследуемых территорий

Место наблюдения	K_c						Z_c
	Cd	Co	Mn	Cu	Pb	Zn	
Жилая зона							
Автозаводской район, Ленинский пр-т, 3	–*	0,61	0,68	0,59	0,74	1,20	–**
Центральный район, ул. Голосова, 75	–*	–*	0,31	0,03	0,20	0,35	–**
Центральный район, ул. Советская, 87	–*	0,23	0,62	1,05	1,14	1,91	0,95
Комсомольский район, микрорайон Шлюзовой, ул. Гидротехническая, 7	–*	0,43	1,64	0,51	1,43	1,50	1,51
Автозаводской район, Тополиная, 49	–*	0,62	0,58	1,28	0,94	1,59	1,00
Автозаводской район, ул. Фрунзе, 47	–*	0,39	1,71	1,25	2,91	1,49	3,75
Промышленная зона							
Автозаводской район, АО «АвтоВАЗ», КПП №6	–*	0,47	0,63	0,95	0,97	0,73	–**
Автозаводской район, АО «АвтоВАЗ», КПП №61	0,2	2,85	3,35	2,25	2,83	3,03	9,51
Центральный район, ул. Новозаводская, 8А	0,32	0,27	0,33	1,39	12,25	0,88	10,46
Комсомольский район, микрорайон Шлюзовой, ул. Энергетиков, 23	–*	0,44	0,82	0,84	5,28	1,51	4,88
Рекреационная зона							
Центральный район, Центральный парк культуры и отдыха (со стороны ул. Гагарина)	–*	0,66	0,57	0,70	0,78	0,63	–**
Комсомольский район, Парк культуры и отдыха	–*	0,45	0,44	0,38	0,10	0,31	–**
Автотранспортная зона							
Центральный район, Обводное шоссе, 35	–*	0,61	0,86	2,07	2,74	1,59	3,88

Примечание:

* коэффициент концентрации химического вещества не рассчитан, так как содержание определяемого загрязнителя выявлены в значениях ниже предела количественного определения.

** расчетное значение суммарного индекса загрязнения почв ниже нуля

Содержание кадмия в почвах промышленной зоне варьировало в пределах 0,1–0,16 мг/кг. В остальных функциональных зонах его содержание выявлено в значениях менее предела количественного определения методом атомно-абсорбционный спектрометрии. По этой причине при оценке загрязнения почв тяжелыми металлами в городе Тольятти его значения не учитывались.

Наименьшее содержание кобальта зафиксировано в жилой зоне в месте наблюдения Автозаводской район, ул. Фрунзе, 47 (0,97 мг/кг), наибольшее в промышленной зоне Автозаводской район, АО «АвтоВАЗ», КПП №61 (7,04 мг/кг). Учитывая наибольшие значения коэффициента концентрации K_c в каждой функциональной зоне, составили следующий ряд уменьшения накопления тяжелых

металлов в почвах города: промышленная зона (2,85) > рекреационная зона (0,66) > жилая зона (0,62) > автотранспортная зона (0,61).

Концентрация марганца не превышает допустимых значений ни в одной точке (65,88–350,26 мг/кг). Наибольшее значение получено в промышленной зоне в месте наблюдения Автозаводской район, АО «АвтоВАЗ», КПП №61. Накопление марганца в почве наблюдалось в следующей уменьшающейся последовательности: промышленная зона (3,35) > жилая зона (1,71) > автотранспортная зона (0,86) > рекреационная зона (0,57).

Содержание меди в образцах почвы не превышает ОДК ни в одной точке из отобранных проб. Наибольшее содержание определено в Автотранспортной зоне (28,17 мг/кг), наименьшее в рекреационной зоне в месте наблюдения Комсомольский район, Парк культуры и отдыха (0,79 мг/кг). Последовательность функциональных зон содержания меди в порядке уменьшения: промышленная зона (2,25) > автотранспортная зона (2,07) > жилая зона (1,28) > рекреационная зона (0,38).

Превышение содержания свинца выше установленного значения ОДК выявлено в промышленной зоне в двух мониторинговых точках: Центральный район, ул. Новозаводская, 8А (95,45 мг/кг, превышение ОДК в 3 раза) и Комсомольский район, микрорайон Шлюзовой, ул. Энергетиков, 23 (36,94 мг/кг, превышение ОДК в 1,15 раз). Наименьшая концентрация была определена в жилой зоне в месте отбора пробы Центральный район, ул. Голосова, 75 (1,54 мг/кг). Накопление свинца в почвах города находится в следующей уменьшающейся последовательности: промышленная зона (12,25) > жилая зона (2,91) > автотранспортная зона (2,74) > рекреационная зона (0,78).

Концентрации цинка, превышающие ОДК выявлены в жилой зоне в месте наблюдения Центральный район ул. Советская, 87 (57,45 мг/кг превышение ОДК в 1,05 раз) и промышленной зоне в месте наблюдения Автозаводской район, АО «АвтоВАЗ» КПП №61 (75,70 мг/кг, превышение ОДК в 1,38 раз). Наименьше содержание отмечено в жилой зоне в месте наблюдения Центральный район, ул. Голосова, 75 (10,62 мг/кг). Накопление цинка в функциональных зонах находится в следующей уменьшающейся последовательности: промышленная зона (3,03) > жилая зона (1,91) > автотранспортная зона (1,59) > рекреационная зона (0,63).

Расчеты суммарного индекса загрязнения (Z_c) на основе коэффициентов концентрации свидетельствуют о том, что во всех изучаемых районах уровень загрязнения почв тяжелыми металлами находится в пределах допустимых значений ($Z_c=4,49$).

Выводы. Проведенные исследования выявили, что содержание тяжелых металлов в почвенных пробах, отобранных в различных районах города, варьируется. Это свидетельствует о неодинаковой степени антропогенной нагрузки в мониторинговых точках отбора проб. Наибольшие значения суммарного показателя загрязнения тяжелыми металлами определены для точек отбора в непосредственной близости от основных промышленных объектов: химических предприятий, машиностроительного предприятия и ТЭЦ. Лабораторные исследования установили, что в исследуемых образцах содержание свинца и цинка превышает установленные нормативы ОДК. Согласно литературным данным [27] именно данные элементы обладают наибольшей миграционной способностью.

В целом, почвы города Тольятти характеризуются относительно невысоким уровнем загрязнения тяжелыми металлами. Это может быть связано с климатическими особенностями региона [1], расположение промышленных предприятий на северо-востоке от жилых кварталов минимизирует перенос загрязнений благодаря

особенностям ветрового режима – в холодную часть года преобладают ветры юго-западного и южного, в теплую – северного, западного и юго-западного направлений. [16]. Также низкое содержание тяжелых металлов в почвенном покрове города обусловлено природными особенностями города, значительная часть территорий города занята зелеными насаждениями различного типа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Загрязнение почв и растительности тяжелыми металлами / В.А. Большаков, Н.Я. Гальпер, Г.А. Клименко и др. – М.: ВНИИИиТЭИсельхоз, 1978. – 54 с.
2. Экологический атлас г. Тольятти / Горелик Д.О., Ишанин Г.Г., Конопленко Л.А. и др. // Мониторинг. – 1996. – Т. 9. – С. 2-7.
3. Добровольский Г. В. Экология почв. Учение об экологических функциях почв: учебник / Г. В. Добровольский, Е. Д. Никитин. – 2-е изд. – Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. – 412 с. – ISBN 978-5-211-06211-5.
4. Ступин Д. Ю. Загрязнение почв и технологии их восстановления / Д. Ю. Ступин. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2023. – 432 с. – ISBN 978-5-507-47269-7.
5. Pollution and ecological risk assessment of heavy metals in anthropogenically-affected soils of Sudan: A systematic review and meta-analysis / Magboul M.S. Siddig, Stephen B. Asabere, Abdullah S. Al-Farraj, et al. // Journal of Hazardous Materials Advances. – 2025. – P. 100601.
6. Козыренко М. И. Подходы к оценке рисков в связи с загрязнением почв на урбанизированных территориях (на основе зарубежного опыта) / М. И. Козыренко, Т. И. Кухарчик // Природопользование. – 2022. – № 1. – С. 22-35.
7. A general methodological framework for predicting and assessing heavy metal pollution in paddy soils using machine learning models / U. Jugnee et al. // Heliyon. – 2025. – Vol. 11. – No 4. – P. e42619.
8. Анализ и оценка уровня загрязнения почвенного покрова промышленных зон / М. В. Кравцова, Д. А. Волков, С. В. Афанасьев и др. // Экология и промышленность России. – 2018. – Т. 22, № 9. – С. 62-66.
9. Обущенко С. В. Мониторинг содержания микроэлементов и тяжёлых металлов в почвах Самарской области / С. В. Обущенко, В. В. Гнеденко // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 7. – С. 30-34.
10. Оценка защитного потенциала почвенного покрова Московской области к загрязнению тяжелыми металлами и металлоидами / И.О. Алябина, О.В. Чернова, В.А. Кириллова и др. // Материалы Международной конференции ИнтерКарто. ИнтерГИС. – Москва: Москва, 2021. – С. 987.
11. Bradl H.V. Adsorption of heavy metal ions on soils and soils constituents / Heike B. Bradl // Journal of Colloid and Interface Science. – 2004. – V. 277, No 1. – P. 1-18.
12. Bruemmer G.W. Heavy metal species, mobility and availability in soils / G.W. Bruemmer, J. Gerth, U. Herms // Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde. – 1986. – Bd 149. – No 4. – P. 382-398.
13. Hulisz P. Urban soil resources of medium-sized cities in Poland: a comparative case study of Torun and Zielona Gora / P. Hulisz, P. Charzynski, A. Greinert // Journal of soils and sediments. – 2018. – Vol. 18. – P. 358-372.
14. Особенности мониторинга атмосферного воздуха крупных городов с развитой промышленностью / П.А. Мельников, Д.М. Гусев, К.В. Селезнева, В.А. Шашенко // Экология и промышленность России. – 2024. – Т. 28, № 2. – С. 32-37.
15. Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Самарской области в 2023 году. Экологическая безопасность и устойчивое развитие Самарской области. – Самара, 2023.
16. Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Самарской области в 2024 году. Экологическая безопасность и устойчивое развитие Самарской области. – Самара, 2024.
17. Сабр С. Содержание тяжелых металлов в почвах г. Ислаха (Ирак) / С. Сабр, Е.П. Проценко // Здоровые почвы – гарант устойчивого развития. – 2022. – С. 32-33.
18. Аккумуляция и миграция тяжелых металлов в почвах и растениях в условиях антропогенного загрязнения городской среды / Петухов А. С. и др. // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. – 2022. – № 3. – С. 53-66.
19. Сайдяшева Г. В. Результаты мониторинга содержания тяжелых металлов в почве, растениях и снежном покрове вблизи автомобильных трасс на различном удалении от города Ульяновска / Г. В. Сайдяшева, С. А. Захаров // Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2022. – Т. 17, № 4. – С. 68.

20. Седых В. А. Содержание тяжелых металлов в почвенном покрове города Липецка / В. А. Седых // Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология. – 2022. – № 4. – С. 126-130.
21. Современное содержание меди в почвенном покрове урбанизированных территорий Северного Прикаспия / А.В. Синцов, А.Н. Бармин, А.Ю. Васильев, Н.В. Синцова // Геология, география и глобальная энергия. – 2025. – № 1. – С. 5-59.
22. Харина Г. В. Проблема техногенного загрязнения почв в городе Екатеринбурге тяжелыми металлами / Г. В. Харина, Л. В. Алешина, М. С. Топорищев // Редакционная коллегия. – 2024. – С. 179.
23. Чугай Н. В. Оценка загрязнения урбанизированных почв тяжелыми металлами на территории г. Владимира / Н. В. Чугай, И. Н. Курочкин, Е. Ю. Кулагина // Экология и промышленность России. – 2022. – Т. 26, № 6. – С. 67-71.
24. Шаяхметов С. Ф. Анализ распределения и накопления подвижных форм тяжелых металлов и мышьяка в почвах урбанизированной территории г. Свирска (Иркутская область) / С. Ф. Шаяхметов, А. В. Меринов, О. М. Журба // Экология и промышленность России. – 2023. – Т. 27, № 9. – С. 56-60.
25. Красновидова М. Е. Оценка содержания тяжелых металлов в почве / М. Е. Красновидова // Шаг в науку: сборник статей по материалам VII научно-практической конференции молодых ученых (V Всероссийской), Москва, 15 декабря 2023 года. – Москва: Медиагруппа «ХАСК», 2024. – С. 151-155.
26. Сан-ПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
27. Экогеохимия городских ландшафтов / Под ред. Н.С. Касимова. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1995. – С. 336.

Поступила в редакцию 30.07.2025 г.

ASSESSMENT OF HEAVY METAL CONTAMINATION IN SOILS OF TOGLIATTI CITY

M. A. Bogdanova, S. A. Sokov

The results of a study on the soil cover in various functional zones of the Tolyatti city district are presented. The total content of cadmium, cobalt, manganese, copper, lead, and zinc was determined using atomic absorption spectrometry. Lead content exceeding the established MAC value was detected in the city's studied soils. Specifically, in the industrial zone, lead levels were found to be 1,15 times and 3 times higher than the MAC at two monitoring points. Zinc concentrations exceeding the MAC were detected in the residential zone (1,05 times higher than MAC) and in the industrial zone (1,38 times higher than MAC). The calculation of the total contamination index showed that the city's soils can be classified under the 'permissible' pollution category.

Keywords: soil; heavy metals; total content of heavy metals; atomic absorption method.

Богданова Мария Александровна

аспирант кафедры «Химическая технология и ресурсосбережение»; ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти, Россия.
E-mail: Riabova0705@yandex.ru
ORCID: 0009-0001-7976-3662
AuthorID: 1302591

Bogdanova Maria Aleksandrovna

Postgraduate student at the Department of Chemical Technology and Resource Conservation,
Togliatti State University, Togliatti, Russia.

Соков Сергей Александрович

кандидат химических наук, доцент;
заведующий кафедрой «Химическая технология и ресурсосбережение», ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти, Россия.
E-mail: S.A.Sokov.tltsu@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0639-0455
AuthorID: 921220

Sokov Sergey Alexandrovich

Candidate of Chemical Sciences, Docent;
Head of the Department of Chemical Technology and Resource Conservation,
Togliatti State University, Tolyatti, Russia